
MARKETING DIGITAL COMO FERRAMENTA DE VALORIZAÇÃO DO AGRONEGÓCIO: UM ESTUDO EM BARRA DO CORDA - MA

DOI: 10.5281/zenodo.14809470

Onias Noleto de Sousa Neto¹

¹Graduando em Gestão do Agronegócio – Universidade Estadual do Maranhão
onias.20230019207@aluno.uema.br

Adriano da Silva Alves¹

¹Graduando em Gestão do Agronegócio – Universidade Estadual do Maranhão
Alvesadrianosd.123@gmail.com

João Victor dos Santos Pereira¹

¹Graduando em Gestão do Agronegócio – Universidade Estadual do Maranhão
Joaazpereira4002@gmail.com

Rodrigo Ramos da Cruz²

²Mestre em Administração Pública - Professor – Universidade Estadual do Maranhão
rodrigo.rcruz@hotmail.com

AT09: Tecnologia e trabalho.

Introdução: O agronegócio desempenha papel fundamental na economia brasileira, contribuindo significativamente para o PIB e a geração de empregos. Entretanto, muitos produtores rurais enfrentam desafios relacionados à visibilidade de seus produtos e à ampliação de seus mercados. Nesse contexto, o marketing digital emerge como uma ferramenta promissora para potencializar a competitividade e o desenvolvimento desses produtores. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo analisar como o marketing digital pode contribuir para a visibilidade e o desenvolvimento de produtores rurais e empresas do agronegócio em Barra do Corda - MA. **Metodologia:** A pesquisa segue uma abordagem qualitativa, com coleta de dados realizada por meio de entrevistas semiestruturadas e questionários aplicados a produtores rurais e consumidores locais. As entrevistas buscam captar as experiências e percepções dos produtores quanto ao uso de ferramentas digitais, enquanto os questionários investigam as opiniões dos consumidores sobre a eficiência dessas estratégias de promoção. **Resultados:** Espera-se que os resultados revelem as principais necessidades de divulgação dos produtores locais, as ferramentas digitais mais eficazes nesse contexto, bem como os desafios enfrentados, como a infraestrutura tecnológica precária e a carência de capacitação. Além disso, espera-se propor estratégias que fortaleçam a imagem dos produtos agropecuários e incentivem sua comercialização. **Conclusão:** O estudo visa fornecer subsídios para a melhoria das práticas promocionais no agronegócio local, promovendo não apenas o crescimento econômico, mas também a inclusão digital e a sustentabilidade dos pequenos produtores da região.

Palavras-chave: Agronegócio; Marketing Digital; Produtores Rurais; Tecnologias Digitais; Valorização.